

RESENHA CRÍTICA DO LIVRO: MATEMÁTICA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE LYNN M. EGLER, DENISE PROPOES E ALICE J. BROWN

*CRITICAL REVIEW OF THE BOOK: MATHEMATICS FOR HEALTH
PROFESSIONALS BY LYNN M. EGLER, DENISE PROPOES AND ALICE
J. BROWN*

DOI: 10.5281/zenodo.15127158

*Marcelo Máximo Purificação¹
Avaeté de Lunetta e Rodrigues Guerra²*

A obra “Matemática para Profissionais da Saúde”, escrita por Lynn M. Egler, Denise Propoes e Alice J. Brown e publicada em 2015, é uma ferramenta essencial para estudantes e profissionais da área da saúde que buscam aprimorar seus conhecimentos matemáticos. O livro aborda de forma clara e objetiva os conceitos matemáticos fundamentais para o dia a dia dos profissionais da saúde, como cálculos de dosagens de medicamentos, interpretação de gráficos e estatísticas, entre outros.

Além disso, a obra apresenta exercícios práticos e casos clínicos que auxiliam no entendimento e aplicação dos conteúdos abordados. Uma das principais qualidades do livro é a sua linguagem acessível, que facilita a compreensão dos temas mesmo para aqueles que não têm afinidade com a matemática. Os autores conseguem transmitir o conteúdo de forma didática e objetiva, tornando a leitura agradável e produtiva.

1 Doutor em Ensino, Universidade do Vale do Taquari, UNIVATES, Brasil. E-mail: maximo@unifimes.edu.br
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4788-016X>

2 Doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade, UFSCar, Brasil. E-mail: avaete.guerra@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7834-4362>

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

A obra também é destinado a auxiliar na formação de profissionais técnicos nas áreas de enfermagem, farmácia e disciplinas correlatas, este livro apresenta conceitos, fórmulas e cálculos fundamentais de matemática, sempre em conexão com as atividades cotidianas desses especialistas. Sua abordagem acessível inclui cenários práticos, orientações, objetivos, exercícios, avaliações, resumos e outros recursos.

Redigido por autoras com vasta experiência em diferentes setores da saúde, esta obra da se configura como um recurso pedagógico essencial para estudantes e docentes dos cursos vinculados ao eixo Ambiente e Saúde, conforme estabelecido pelo Ministério da Educação no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

A autora Lynn M. Egler possui uma trajetória de 30 anos nas áreas de saúde e educação. Atuou no Corpo de Saúde da Marinha dos Estados Unidos e exerceu a função de paramédica durante as operações Escudo do Deserto e Tempestade no Deserto. Foi docente no Centro de Treinamento da CPR - American Heart Association e é especialista em desenvolvimento curricular para a certificação de cursos pelo Accreditation Council for Continuing Education and Training (ACCET).

A segunda autora, Denise Propoes, possui uma experiência de 30 anos na área farmacêutica. Iniciou sua trajetória como técnica de farmácia em diversas instituições, antes de se especializar em farmácia hospitalar. Já lecionou terminologia médica e matemática voltada para profissionais da saúde, além de ter conduzido cursos técnicos de farmácia em várias instituições no estado de Michigan. No momento, exerce a função de técnica-chefe de farmácia no Research Pharmacy do Centro Médico da University of Michigan. Ademais, ministra aulas de educação técnica em farmácia no programa Technical Center Adult Learning Services da Intermediate School District Lenawee (LISD).

A terceira autora, Alice J. Brown, é enfermeira há mais de 30 anos. Tem vasta experiência em enfermagem em situações de emergência e trauma, e suas outras áreas de atuação incluem cuidado intensivo, ortopedia, oncologia, cirurgia ambulatorial e gastroenterologia.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.3.n.2. abr/mai/jun. 2025 – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Os temas abordados no livro são: números romanos e indo-arábicos - adição, subtração, multiplicação e divisão - frações e operações básicas com frações - números decimais e operações básicas com decimais - porcentagens, razões e proporções - sistemas de unidades e conversões. No entanto, é importante ressaltar que o livro poderia explorar mais exemplos práticos e situações reais do cotidiano dos profissionais da saúde, a fim de tornar a aplicação dos conceitos matemáticos ainda mais próxima da realidade.

Assim, “Matemática para Profissionais da Saúde” configura-se como uma obra essencial para acadêmicos e praticantes que buscam enriquecer sua compreensão matemática e utilizá-la de maneira eficaz em suas atividades profissionais. Com uma abordagem clara e direta, este livro se sobressai como um recurso valioso para indivíduos envolvidos no campo da saúde.

REFERÊNCIAS

LYNN M. EGLER; DENISE PROPOES; ALICE J. BROWN. Matemática para profissionais da saúde. **AMGH - Tekne, 2015.**

Recebido em: 02/03/2025

Aprovado em: 17/03/2025

Publicado em: 02/04/2025

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.3.n.2. abr/mai/jun. 2025 – ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

